

ETNOPEdagogika VA IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILI

Rustam XURRAMOV

Termiz davlat universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası stajyor-tadqiqotchisi

Termiz, O‘zbekiston

e-mail: rustamkhurramov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada etnopedagogika va ijodiy faoliyatini rivojlantirish omili evristik fikrlashini rivojlantirish hamda ijtimoiy faolligini oshirish hamda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari va pedagogik shart-sharoitlariga doir fikr-mulohazalar yoritilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida evristik fikrlashni shakllantirish uchun sinfdan tashqari ishlarda syujetli matnlar, hikoyalar hamda ertaklar yozish haqida topshiriqlar berish sezilarli darajada natija beradi. Shuningdek mazkur maqolada bolaning oldindan shakllanmagan dunyoqarashi sinfdan tashqari ishlar orqali uning irodasi, tasavvuri, ijodkorlik va yaratuvchanlik kabi nozik mexanizmlari asta-sekin rivojlana borishi haqidagi ilmiy izlanishlar natijalari haqida ham so‘z boradi.

Калит сўзлар: *etnopedagogika, evristik, faoliyat, natija, qobiliyat, ijtimoiy.*

Kirish. Xalqimizning madaniy-ma‘rifiy taraqqiyoti asrlar davomida rivojlanib, takomillashgan va bu jarayonlar xalq pedagogikasida o‘z aksini topa borgan. Bu haqda yurtboshimiz «Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch» asarida bizning ulug‘ ajdodlarimiz o‘z davrida komil inson haqida butun bir axloqiy mezonlar majmuini, zamonaviy tilda aytganda sharqona axloq kodeksini ishlab chiqqanliklarini eslash joizligini ta‘kidlaganlar. Demak, xalq pedagogikasi xalq ommasining turli davrlar mobaynida turmush faoliyati jarayonida to‘plagan boy tajribalari, axloqiy, ma‘rifiy, ma‘naviy yetuklik borasidagi qarashlari va xulosalarini ifodalaydi, etnologiya, etnografiya, etnopsixologiya va etnopedagogika, qadrshunoslik, qadimshunoslik (arxeologiya), udumshunoslik va xalq og‘zaki ijodining barcha yo‘nalishlarini qamrab oladi, ulardagi axloqiy-ma‘rifiy g‘oyalarni o‘rganadi[1]. Xalq pedagogikasi asrlar davomida minglab avlodlarni tarbiyalash jarayonida yuzaga kelgan ilg‘or axloqiy g‘oyalar va tajribani o‘zida umumlashtirgani uchun faqat tarixiy-madaniy qadriyat sifatidagina emas, balki zamonaviy ta‘limtarbiya tizimini takomillashtirishda ham muhim ahamiyatga egadir[10]. Jamiyatimizda ro‘y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy o‘zgarishlar

o'qituvchilaming kasbiy-pedagogik tayyorgarligi darajasini oshirishni taqozo etayotgan bir paytda ta'lim-tarbiya borasida xalqimiz yaratgan pedagogik qarashlar va g'oyalar, milliy odob-axloq an'analari, milliy qadriyatlami aks ettiruvchi xalq pedagogikasini ilmiy o'rganish, puxta tahlil qilish va hayotga tatbiq etish hamda kelgusi avlodga yetkazish bugungi kunning muhim va dolzarb masalasidir. Mazkur o'quv qo'llanma aynan shu masalalarni keng va atroflicha yoritishga mo'ljallangan. O'quv qo'llanmada xalq pedagogikasi fanining mazmun-mohiyati, tadqiqot obyekti, manbalari, maqsadi va vazifalari, jamiyatimiz hayotida ushbu fanning tutgan o'mi va amaliy ahamiyati keng qamrovli yoritilgan[11]. Qo'llanmada xalq pedagogikasi manbalariga kiruvchi xalq og'zaki ijodi janrlarining tarbiyaviy ahamiyati, milliy urfodatlar, an'analar, udumlar, xalq o'yinlari va o'yinchoqlari, bayram va marosimlaming tarbiya vositasi sifatidagi o'rni, xalq pedagogikasida oila tarbiyasi, yoshlami tarbiyalashning metod, usul va vositalari, islom dinining odob-axloq, ilm-fan haqidagi ta'limotlari, xalq pedagogikasida xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligi, milliy me'morchilik, milliy musiqa, qo'shiqchilik, raqs san'ati va milliy teatrlaming axloqiy tarbiyadagi o'mi, o'zbek xalqining muomala madaniyati, axloqiy me'yorlari, xalq pedagogikasida tabiat va inson munosabatlari, sog'lom turmush tarzi masalalari alohida boblarda o'z aksini topgan. Xalq pedagogikasining tarbiyaviy va didaktik imkoniyatlari va xalq tarbiyaviy an'alaridan o'quv-tarbiyaviy jarayonda foydalanish masalalari ham yoritilgan[2].

Tahlil va natijalar. O'rta Osiyo xalqlarining qadimiy ajdodlari va ularning turmush tarzi, urf-odat va marosimlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto"da ham ko'rish mumkin. Miloddan avvalgi 6—1-asrlardan arab istilosigacha O'rta Osiyo xalqlariga tegishli ma'lumotlarni qadimiy axomaniylar davriga oid qoya tosh bitiklarida, parfiyoniy, sug'diy, xorazmiy, baxtariy yozma yodgorliklarida, xitoy sayohatnomalarida, sosoniylar Eronining o'rta forsiypahlaviy tildagi yodgorliklarida, arman tilidagi manbalarda, qadimiy turkiy yozma yodgorliklarda uchratamiz. o'rta asr mualliflari geograf va sayyohlar Ibn Xurdodbeh, alBalxiy, Istaxriy, Ibn Havqal, Mas'udiy, Yoqut Hamaviylar o'z sayohatnomalarida Sharq xalqlari bo'yicha qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirganlar[12].

Amir Temur va uning vorislari hukmronlik qilgan davrda yashagan saroy tarixchilari va solnomachilari, jumladan, Hofizi Abruning "Zubdat uttavorix" ("Tarixlar qaymog'i"), Nizomiddin Shomiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Husayn Kubraviy, Ali Kushchi va boshqalarning asarlarida shu davrga oid etnografiya ma'lumotlarni uchratish mumkin.

Shuningdek, ispan elchisi Ryui Gonzales de Klavixoning asarida, rus solnomalarida, mashhur sayyoh Marko Poloning sayohatnomasida ham muhim ma'lumotlar jamlangan.

Boburnsht "Boburnoma" asarida Movarounnahr va qo'shni mamlakatlarda yashagan elatlarning etnik tarkibi va tarixi, urf-odati va marosimlari madaniyati va maishiy turmushi haqida, Gulbadanbegimshst "Humoyunnoma" nomli tarixiybiografik asarida Toshkent va Andijondan to Qashqar va Hind okeani bo'ylarigacha qanday shaharlar, viloyatlar borligi, ularning aholisi haqida ma'lumotlar keltirilgan[3].

O'rta asrlar ilmiy merosi bo'lgan Hofiz Tanish al-Buxoriyning "Abdullanoma" ("Sharafnomai shohiy"), Ma'sud ibn Ko'hisoniyning "Tarixi Abulxayrxoniy", Kamoliddin Binoiyning "Shayboniynoma", Fazlulloh Ro'zbehonning "Mehmonnomai Buxoro", Abulg'oziy Bahodirxonning "Shajarayi turk" Kabi asarlarida qimmatli tarixiyetn. ma'lumotlar bor[13].

16—17-asrlarda Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarining vujudga kelishi va Rossiya davlati bilan muntazam savdo va diplomatik munosabatlar o'rnatilishi natijasida rus elchilarining o'zbek xonliklariga qilgan safarlari jarayonida to'plagan materiallarida ham etn. ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular ma'lum ilmiy qimmatga egadir.

Turkiston o'lkasini jadal etn. o'rganish o'lkani mustamlaka qilish maqsadi bilan bog'liq bo'lib, o'zbek xalqi E.siga oid ilmiy ahamiyatga ega materiallar to'plash davri 19-asrdan boshlandi.

Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan, o'zbeklarni etn. jihatdan o'rganish yo'lida 1872-yil Moskvada ochilgan politexnika ko'rgazmasi munosabati bilan tayyorlangan "Turkiston albomi", shuningdek, Rus geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi, Tibbiyot, antropologiya va etnografiya havaskorlari jamiyatining Turkiston bo'limi, Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagi, Turkiston qishloq xo'jalik jamiyati, Xomutov to'garagi, O'rta Osiyo olimlari jamiyati, Rus texnika jamiyatining Turkiston bo'limi, Sharqshunoslik jamiyatining Toshkent bo'limining roli katta bo'ldi[14].

19-asr oxiri — 20-asr boshlarida etn. bilimlarning rivoji o'lkada faoliyat ko'rsatgan rus sharqshunos, tarixchi, etnograf olimlari, sayyohlari va davlat arboblari V.V.Radlov, V.V.Bartold, M.S.Andreyev, A.A.Divayev, 'L.Vyatkin, N.P.Ostroumov, N.S.Likoshin, N.G.Mallitskiy, erxotin Nalivkinlar, I.I.Umnyakov, A.A. Semyonov, Ye.}.\.Polivanovlar nomi bilan bog'liqdir. Ular amalga oshirgan ishlar

mustamlakachilikka xizmat qilgan bo'lsada, to'plangan katta etn. materiallar 19-asr oxiri — 20-asr boshlaridagi Turkiston hayot tarzini tavsiflashda muhim ilmiy ahamiyatga ega[4].

1918-yilda Turkiston xalq universitetiyaa o'zbeklar E.si bo'yicha maxsus kurs kiritilib, bu mavzu bo'yicha ma'ruzalar o'qitila boshlandi.

1920—30 yillar O'zbekistonda E. ilmining vujudga kelish, tashkiliy va tarkibiy shakllanish davri bo'ldi. 1930- yillar oxirida mahalliy aholi orasidan yetishib chiqqan mutaxassislar G.Alimov, M.Bikjanova, A.Boltayev, Ya.G'ulomov, Sh.Inog'omov, T.Mirtyosov, M.Saidjonov, X.Husanboyev, K.Yusupov va boshqalar O'zbekistonda muzey ishini yo'lga qo'yish va rivojlantirishga, muzeylarda etn. kolleksiyalarni ko'rgazmaga qo'yishga tayyorlash bo'yicha muhim ishlarni amalga oshirishdi[15].

1943-yil 4-noyabrda O'zFA Til, adabiyot va tarix instituti asosida Tarix va arxeologiya instituti tashkil etilib, uning tarkibida 6 bo'lim, shu jumladan, akad. M.Andreyev rahbarligidagi E. bo'limi ham bor edi. Bo'lim respublikada etn. tadqiqotlarning yetakchi markazi bo'lib qoldi.

Xorazm arxeologiyaetnografiya ekspeditsiyasining tashkil etilishi va faoliyat olib borishi (rahbarlari S. Tolstov, T.Jdanko) O'zbekistonda E. fanining rivojlanishida muhim bosqich bo'ldi. Xorazm ekspeditsiyasi mobaynida qoraqalpoqlar E.sining maxsus o'rganilganligi, Qoraqalpog'istonda etn. fikrlarning shakllanishi uchun asos bo'ldi.

1960—80 yillarda o'zbek hamda qoraqalpoq xalqlarining etnogenezi va etnik tarixi bo'yicha faol tadqiqotlar olib borildi (V.P.Alekseyev, A.A.Asqarov, O.Suxareva, T.K.Xojayov va boshqalar). O'zbeklar etnik tarixini o'rganish bevosita akad. K.Shoniyozov nomi bilan bog'liq[5].

O'zbekiston xalqlari folklori, O'zbekiston dekorativ va amaliy san'atining turli sohalari, xalq musiqasi, teatri, raqs san'ati, kiyimlari, an'anaviy xalq taomlari, kishilarning ma'naviy va moddiy hayotini o'rganish etn. manbalardan biri sifatida etnograflarning diqqat markazida bo'ddi. 1960, ayniqsa, 1980- yillar O'zbekiston etnografiya fani uchun avvalgi tarixshunoslik davriga nisbatan g'oyat sermahsul, ayni vaqtda, ziddiyatli kechdi[16]. Bu ziddiyatlar E.ning dolzarb masalalarini belgilash va ishlab chiqishda, siyosiy sharoitga og'ishmay va so'zsiz amal qilishda; monografik va

umumlashtiruvchi tadqiqotlarda ularning tahliliytanqidiy nuqtai nazardan o'rganib chiqilmaganligida; katta ko'lamdagi ilmiy tekshirish ishlarining etnos xo'jalik amaliyoti va madaniy hayoti vazifalariga mos kelmaganida namoyon bo'ldi.

O'zbekiston mustaqillikka erishishi bilan Respublikamizda etnografiya fani yangi sifat bosqichiga o'tdi.

O'zbekiston etnografiya fanining ilmiy tekshirish uslublari, nazariy asoslari, rivojlanish ustuvorliklari va istiqbollarini aniqlovchi tadqiqotlar vujudga keldi. Mustaqillik yillarida o'zbek xalqi an'anaviy madaniyatini o'rganishda "evropatsentrizm" nuqtai nazaridan yondoshishga, qator ijtimoiy institut va hodisalarga "o'tmish sarqiti" deb qarashga chek qo'yildi[17].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston fanlar akademiya Tarix instituti faoliyatini takomillashtirish" haqidagi qarori (1998-yil 27-iyul) tarix fani va uning qismi E.ning vazifalarini mazmunmohiyat jihatdan tubdan o'zgartirdi. O'zbek xalqining etnogenezi, etnik tarix muammolarini, o'zbek etnomadaniy jarayonlarini yangicha mushohada qilish, xolisona yoritish imkoni paydo bo'lib, ushbu mavzu etn. tadqiqotlarning yetakchi yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu yo'nalishni tadqiq etishda akad. K.Shoniyozovning asarlari ("Qarluq davlati va qarluqlar", 1999; "O'zbek xalqining shakllanish jarayoni", 2001) muhim hissa bo'lib qo'shiladi. 1990-yillarda K. Shoniyozovning ilmiy rahbarligi ostida tarixiy E. muammolarini (A.Ashirov, U.Abdullayev), O'zbekiston aholisining maishiy turmo'sh an'alarini (S. Soatova, M.O'roqov, V.Haqliyev, S.Sharipov) tadqiq qiluvchi olimlar guruhi shakllandi. E. Farg'ona (Sh.Abdullayev, S.Gubayeva), Buxoro (A.Jumayev, M.Qurbonova), Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari(S.Tursunov, A.Qayumov, O.Bo'riyev, Q.Nasriddinov) hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining (T.Yesbergenova, R.Kamolov, N.Tleubergenov) mintaqaviy o'ziga xosliklarining turli jihatlarini yorituvchi tarixiyetn. va etn.sotsiologik maxsus tadqiqotlari vujudga keddi[6].

Z.Orifxonova, G.Zunnunova, M.Qamaritdinova kabi olimlarning mahallaning o'tmishi va bugunini, hozirda o'z-o'zini boshqarish organi sifatida amaliyotdagi ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan etn. ekspeditsiyalari, etnosotsiologik tadqiqotlari natijalari asosida maxsus asarlar nashr etildi. Oliy o'quv yurtlari uchun E. fanidan maxsus

darslik (I.Jabborov "O'zbek xalqi etnografiyasi", T., 1994), o'qitish uslubi qo'llanmalari (O.Bo'riyev, B.Ishoqov), etnologiya atamaları lug'ati (O.Bo'riyev) chop etildi[18].

O'zbekistonda E. fanining shakllanishi, rivoji dinamikasi, tarixshunosligi muammolari maxsus tadqiqot mavzusi bo'ldi (A.Doniyorov va D.Hoshimova). Bugungi kunda mamlakatimiz ilmiy muassasalarida E. fanining dolzarb muammolari tadqiq qilinmoqda. 2000—2001-yillarda Termiz va Qarshida etn. tadqiqotlar markazi tashkil etildi. O'zbekiston FA Tarix instituti etnologiya bo'limi bu tadqiqotlar yo'nalishini belgilash va muvofiqlashtirish vazifasini bajarib kelmoqda[7].

Tarixiy manbalarga ko'ra, O'zbekiston hududida qad. zamonlardan xilmaxil sirk tomoshalari keng tarqalgan. Xalq bayram va sayillarida, bozor maydonlarida va to'ybazmlarda xonanda, sozanda, qiziqchi va masxarabozlar bilan bir qatorda sirk artistlari ham tomosha ko'rsatishgan. Xalq sirki janrlari boy, rangbarangligi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Xususan, dorbozlik, simbozlik, yog'ochoyoq, yog'ochot, nayrangbozlik, besuyak va muallakchilik, jonglyorlik, hayvon o'ynatish kabi an'anaviy sirk turlari keng rivoj topgan[19].

O'zbekistonda xalq ijodining turli yo'nalishlarini rivojlantirish, targ'ib etish, xalq ijodi sohasida turli ko'riktanlov, festival va ommaviy bayramlarni tashkil etish bilan Respublika xalq ijodiyoti va madaniyma'rifiy ishlar ilmiymetodik markazi shug'ullanadi. Shu jumladan, O'zbekistonda muntazam ravishda fol'kloretnografik jamoalari, askiyachi va qiziqchilar, to'y marosim qo'shiqlari ijrochilarining Respublika ko'riktanlovlari, milliy dorbozlar, an'anaviy sirk san'ati va havaskor qo'g'irchoq teatrlarining Respublika ko'rikfestivallari, "Boysun bahori" xalqaro ochiq folklor festivali va boshqa o'tkaziladi.

Xalq me'morligi insonning o'zini tashqi muhitdan muhofaza qilish, o'ziga yashash uchun qulay sharoit yaratish yo'lida qilgan izlanishlari natijasida yuzaga kelgan. Ibtidoiy davrdan boshlab odamlar yashab turgan joyning iklim sharoiti, landshaftini inobatga olgan holda boshpana kurgan. Qurilgan uylarda imorat tarhining qulayligi, konstruktiv asoslarining mustahkamligi, mahalliy xom ashyolardan keng foydalanish yo'llari, imoratning tabiat injiqliklariga bardoshligi takomillashib borgan. Inson

tafakkurining boy olami unda imoratning estetik jihatdan bezash orzuhavasini ham uygʻotadi. U xonalardan ayrimlarini rangbarang naqshlar bilan bezay boshlaydi[8].

Sinfy jamiyat shakllangach, mehnat taqsimoti natijasida imorat qurish, uni bezash bilan bogʻliq aloxida sohalar yuzaga kelgan (ganchkorlik, natssoshlsh, yogʻ och oʻymakorligi, tosh oʻymakorligi). Bu sohalarni egallagan xalq ustalari, meʼmorlari asrlar davomida sinovdan oʻtgan tarh, tarz va konstruktiv asoslardan foydalanib kelgan. Natijada xalq meʼmoriy anʼanalari yuzaga kelgan, ayrim imoratlar sanʼat durdonasiga aylangan[20]. Xalq meʼmorligi insonning nafaqat ijtimoiymaishiy va maʼnaviy talablarini qondirish, balki uning hayot xavfsizligini ham taʼminlab kelgan. Shuning uchun har bir oʻlka, viloyat, shahar, togʻ vohasi xalq meʼmorligi tarh, tarz, kompozitsiya jihatidan bir-biridan farq qiladigan anʼanalarga ega. Xalq ijodi anʼanalari 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida qurilib, hozirgacha saqlanib kelgan turar lsoylarda yaqqol yeyeziladi.

Jumladan, Buxoro uylari ikkiuch (darun—ichkari, berun — tashqari va xoʻjalik) hovlidan tashkil topgan. Asosiy yashash xonalari yozgi va qishkiga boʻlinadi. Yozgi xonalar oldida baland ayvon boʻlishi odat boʻlgan. Hovli kompozitsiyasi bir-biriga mutanosib joylashtirilgan baland ayvon va ayvonchalar hamda ularning xushbichim ustunlari bilan boyitilgan. Xona kompozitsiyasida shohnishin — mehmon oʻtiradigan boʻlinma did bilan bezatilgan. Boy xonadonlarda mexmonxonalar yon devorlari poddan shiftgacha koʻtarilgan tokchalarga ega boʻlgan. Ularning yuqori qismi ravoq shaklida boʻlib kosasimon sharafalsh) bilan bezatilgan. Tekis yuzali devorlar ham zanjira — rutalar bilan boʻlinmalarga taqsimlangan. Ular ichiga nihollari hamma tomonga yoyilgan, gullari qiygʻos ochilgan rangbarang guldastalar ishlangan[21].

Samarqand turar joylari ham darun va berun (ichki va tashqi) hovlilardan tashkil topgan. Samarqandda ikkinchi qavatdagi ayvonlar koʻchaga qaratilgan holda ham uchraydi. Xona ayvon yoki dahliz bilan “G” harfi shaklida, uzunasiga, yonmayon tarhda birlashib, turli boy mujassamotlar tashkil qilgan. Mehmonxona koʻproq tashqi hovlida boʻlib, boy badiiy bezakka ega boʻlgan. Xona toʻridagi devor uch boʻlinmaga ajralib, koʻpincha oʻrtada tokchaband, ikki yonida oʻrinkoʻrpa uchun taxmon joylashtirilgan. Xona yon devorlarida kattakatta tokchalar toq sonda oʻrnatilgan. Hovliga qaragan

devorda xona kattaligiga qarab ikki yoki uchta darcha nazarda tutilgan. Ular serhasham o'ymakori bag'dodi eshiklar bilan hovli tomondan to'sib qo'yilgan. Darchalar oralig'ida kattakatta tokcha bo'linmalari mavjud. Xona shifti ko'pincha kabza uslubida bo'lib, vassa va to'sinlar rangbarang o'simliksimon naqshlar bilan to'dsirilgan. Xiva turar joylarida hovli kichikroq bo'lib, asosiy qismi katta (ulu) ayvon va kichik (ters) ayvon bilan yopilgan. Ayvonlardagi katta va kichik o'ymakor yog'och ustunlar mayda naqshlar bilan bezatilgan, marmar kursilarga o'rnatilgan. Xona havosi almashuvini ta'minlash uchun ulu ayvon xonadan ancha baland qilib qurilgan. Katta ayvon o'zining joylashishi, o'ymakor baland ustunlari bilan hovli kompozitsiyasini bezab turadi[22]. Xiva uylarida xona devorining yuqori qismiga devor yuzasidan bo'rtib chiqqan tokchalar bir chiziqda joylashtirilgan. Ular yuzasi nafis ravoqchalarga ega. Farg'ona turar joylari o'zining simmetrik tarhi va tarzi bilan ajralib turadi. Bu yerda ikki xona o'rtasida dahliz joylashtirilgan, ular ko'pincha hovli tomondan uzun ayvon bilan birlashtirilgan bo'ladi. Mexmonxona o'zining serhasham bezagi bilan qolgan xonalardan farq qiladi. Dahlizda turli tuzilishdagi bezakli mo'ri o'rnatilgan[9].

Xulosa. Biz fan rivoji uchun, uning ta'minoti uchun hech narsani ayamaymiz. Abu Rayhon Beruniy bobomiz: "Ilm-fan kishilarning hayotiy ehtiyojlarini qondirish zaruratidan paydo bo'ladi" deb yozgan.

Tarix fani, uning bugungi ahvoli, istiqboli haqida gapirar ekanmiz, men yana bir masalaga e'tibor qaratishni istardim. Agar biz tarixchilarni taroziga solsak, bugungi kun nuqtai nazaridan baholasak, talabga javob beradiganlari juda kamchilikni tashkil etadi. SHuning uchun tarixchi mutaxassislar tayyorlashni universitetlardan, ya'ni boshlang'ich nuqtasidan yaxshilash lozim, deb o'ylayman.

ADABIYOTLAR:

1. Adizov, B. R., & Khamroev, A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *Ilmiy xabarnoma*, 69.
2. Azimov, Y. (2003). Hamroyev A//Husnixat va uni oqitish usuliyoti (Maruza matnlari).

3. Hamroev, A. R. (2019). Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2019.
4. Hamroyev, A. (2022). DESIGN ACTIVITIES OF THE TEACHER IN NATIVE LANGUAGE EDUCATION. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 324-332.
5. Hamroyev, A. (2022). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM JARAYONIGA TATBIQ ETISH ZAMONAVIY TA'LIM KONSEPSIYASINING ASOSI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 35-37.
6. Hamroyev, A. R. (2021). Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem. *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
7. Hamroyev, A. R. Z. (2021). Modeling Teacher Activities when Designing Creative Activities of Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 181-184.
8. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.
9. Kamroev, A. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(7), 285-296.
10. Khamraev, A. R. (2019). Modeling Teacher's Activity in Designing Students' Creative Activities. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
11. Khamroev, A. (2021). Quality and effectiveness for design of learning outcomes in the language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 549-558.
12. Khurramov, R. (2022). EDUCATIONAL TASKS IN THE PRIMARY CLASS ARE A TOOL FOR DEVELOPING STUDENTS' HEURISTIC SKILLS. *World Bulletin of Social Sciences*, 13, 22-25.
13. Ro'ziqulovich, H. A. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 344-348.
14. Ro'ziqulovich, H. A., & Zahro, H. (2022, April). UCHINCHI RENESSANSNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH. In *E Conference Zone* (pp. 104-106).
15. Rustam XURRAMOV. (2022). INTEGRASYONA ASOSLANGAN BOSHLANGAN SINFLAR ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASH KO'NATLARINI O'RNATISH. *Yevropa olimlari jurnali*, 3 (8), 32-37.
16. Sayfiddinovich, K. R. (2021). Didactic Bases of Ethnopedagogical Training of the Future Teacher in the Educational Field of University. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(11), 237-239.

17. Sayfiddinovich, RK (2022). ETNOPEDAGOGIYA FANINDAN BOSHLANGANCHI SINFI O'QUVCHILARIDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* , 2 (4), 92-97.
18. Xurramov, R. S. (2021). Rivojlangan O 'zbekistonda Boshlang'ich Sinf O'qituvchilarini Etnopedagogik Qadriyatlarini Ta'lim Va Tarbiya Jarayonida Rivojlantirish. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 105-113.
19. Zahro, H., & Ro'ziqulovich, H. A. (2022, April). YOSHLAR MUAMMOSINI HAL ETISH OMILLARI VA ULARNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI VA XUSUSIYATI. In *E Conference Zone* (pp. 175-177).
20. Salomova, G. A., & Xurramov, R. S. (2021). Структура, Семантика И Информационный Потенциал Аббревиатур. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 1(6), 179-186.
21. Хамраев, А. (2018). Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*, (2), 23-26.
22. Хуррамов, Р. (2022). БОШЛАНГИЧ СИНФИ ЎҚУВЧИЛАРИ ЭВРИСТИК ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ. *Conferencea*, 80-84.
23. Хуррамов, Р. (2022, August). ЎҚУВ ТОПШИРИҚЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЭВРИСТИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ. In *E Conference Zone* (pp. 138-142).
24. Хамроев, Р. (2014). БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМНИ ИЖОДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 22(1), 53-58.